
Kunde Customer	Bero Technik AG
Benennung Description	BLR-Thermowell (DN100)
Auftrags- Nr. Comm Nr.	21001.6.01
Aufgabe Assignment	Festigkeitsberechnung eines Behälters infolge Innendruck
Regelwerk Code	EN13445-3
Ansprechpartner Contact	Prashanth Turlapati

Inhalt

1 Allgemein / General	3
1.1 Auslegungsdaten / Design Data	3
1.2 Verwendete Unterlagen / used document	3
1.3 Werkstoffdaten / Material Data	4
2 Innendruck / inside pressure	5
2.1 Prüfdruck / test pressure	5
2.2 Boden / head	7
2.3 Mantel / shell	11
3 Ergebnisse / result	13

1 Allgemein / General

1.1 Auslegungsdaten / Design Data

Druckraum / Pressure Room		1
Auslegungsdruck/ Design Pressure	bar	25
Prüfdruck /Test Pressure	bar	39.25
Auslegungs- Temperatur/ Design Temperatur	°C	200
Schweißnahtfaktor / Joint Efficiency Factor		1
Korrosion / Corrosion	mm	0

1.2 Verwendete Unterlagen / used document

Bero Technik AG

Zeichnungs Nr. / Drawing-Nr.	21001.6.01
Berechnungs Code / Calculation- Code	EN13445-3

1.3 Werkstoffdaten / Material Data

Pos.	Werkstoff Material	zul. Spannungen Rp0.2@ 200°C / all. stresses Rp0.2@ 200°C /
1.	1.4404 (Kappe / head)	130 MPa
2.	1.4404 (mantel / shell)	110 MPa

Toleranz / Tolerance (c1) : plate- EN10029A , pipe: 0.125*se, Korrosion / corrosion (c2) = 0 mm

2 Innendruck / inside pressure

2.1 Prüfdruck / test pressure

Projekt :
Zeichnungsnr.:
Dateiname :

Datum : 1/6/2021
Bearb.: Anwender
Seite : 1 von 2

Berechnung des Flüssigkeits-Prüfdruckes

EN 13445-5: 2015-12

Bez./ Pos-Nr : .

Sicherheitskonzept . . . : 3 - nach EN-13445 Prüfgruppe 1-3
Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3 : 2 - Prüfgruppe 2
Im Zeitstandsbereich mit extrapolierten Rp.-Werten rechnen? : 1 - Ja

Betriebsdaten

p = 25 bar Berechnungsdruck
T = 200 °C Berechnungstemperatur
T' = 20 °C Temperatur im Prüfzustand
YP = 1 daN/dm³ spezif. Gewicht des Prüfmediums
YF = 1 daN/dm³ spezif. Gewicht des Betriebsmediums

Behälterlage im Betrieb . : 2 - stehend
Behälterlage bei Druckprüfung : 2 - stehend
Verhältnisses fd20/fd . : 2 - minimales Verhältnis

Werkstoffdaten

1. Position / Bezeichnung : Rohr

se = 3.05 mm massgebliche Wanddicke

Material

Code-Nr.: 1273 - X 2 CrNiMo 17 13 2 (1.4404) DIN EN 10216-5:2014-03;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN 17440
Grenztemp. der interkristallinen Korrosion: 400°C
fd = 110.0 N/mm² Rp1.0 = 165.0 N/mm² S = 1.50 [200.0 °C, 3.0 mm]
fd20 = 150.0 N/mm² Rp1.0 = 225.0 N/mm² S = 1.50 [20.0 °C, 3.0 mm]
fd = 110.0 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 200°C
fd20 = 150.0 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 20°C

2. Position / Bezeichnung : Kappe

se = 3.0 mm massgebliche Wanddicke

Material

Code-Nr.: 838 - X 2 CrNiMo 17 12 2 (1.4404) DIN EN 10028-7:2008-02;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN EN 10088-1
fd = 130.0 N/mm² RmT = 390.0 N/mm² S = 3.00 [200.0 °C, 3.0 mm]
fd20 = 173.3 N/mm² Rm20 = 520.0 N/mm² S = 3.00 [20.0 °C, 3.0 mm]
fd = 130.0 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 200°C
fd20 = 173.3 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 20°C

3. Position / Bezeichnung : Flansch

se = 50 mm massgebliche Wanddicke

Material

Code-Nr.: 1048 - X 2 CrNiMo 17 12 2 (1.4404) DIN EN 10222-5:2000-02
fd = 130.0 N/mm² RmT = 390.0 N/mm² S = 3.00 [200.0 °C, 50.0 mm]
fd20 = 163.3 N/mm² Rm20 = 490.0 N/mm² S = 3.00 [20.0 °C, 50.0 mm]
fd = 130.0 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 200°C
fd20 = 163.3 N/mm² zul. Spannung (Betrieb) bei 20°C

Fortsetzung : EN 13445-5: Berechnung des Flüssigkeits-Prüfdruckes
Projekt :
Zeichnungsnr.:

Datum : 1/6/2021
Bearb.: Anwender
Seite : 2 von 2

Bez./ Pos-Nr : .

Ergebnis

Geltungsbereich: Nur gültig für eine Flüssigkeits-Druckprüfung!

Achtung!

Es wird vorausgesetzt, dass das Manometer während des Prüfvorganges am höchsten Punkt des stehenden oder liegenden Behälters angeordnet ist.

Zwischenergebnisse		Werkstoff	*	Wanddicke mm	Faktor fd20/fd	Fp	erf Prüf- druck
Nr	Bauteil Bez.						
1	Rohr	X 2 CrNiMo	D	3.000	1.364	1.705	42.61 bar
2	•Kappe	X 2 CrNiMo	D	3.000	1.333	1.666	41.66 bar
3	•Flansch	X 2 CrNiMo	D	50.000	1.256	1.570	39.25 bar

Der Prüfdruck beträgt **pT = 39.25 bar**, massgebliches **Bauteil lfd. Nr 3**
Kein zusätzl. Druck aus stat.Flüssigkeitssäule des Betriebszustandes.

* D = Werte aus DIMy-Datenbank bzw. F = freie Eingabe
K20= Festigkeitskennwert bei 20°C, bei Kupfer K20/S
K = Festigkeitskennwert bei Berechnungstemperatur, bei Kupfer K/S
Fp= Prüfdruckfaktor = max(1,43; 1,25*K20/K)
fd20= zul. Spannung bei 20°C
fd = zul. Spannung bei Berechnungstemperatur
Fp= Prüfdruckfaktor = max(1,43; 1,25*fd20/fd)

Achtung: Es ist zu überprüfen, ob alle Komponenten des Druckgerätes für diesen Prüfdruck ausreichend bemessen sind.

2.2 Boden / head

Projekt : Datum : 1/6/2021
Zeichnungsnr.: Bearb.: Anwender
Dateiname : Seite : 1 von 2

Gewölbte Böden nach EN-13445 Abschnitt 7/8.8/9 EN 13445-3: Ausgabe 4 (2018-07), Abschnitt 7.8.8 und 9

Bez./ Pos-Nr : .

Sicherheitskonzept . . . : 3 - nach EN-13445
Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3 : 2 - Prüfgruppe 2

Betriebsdaten

Auslegungszustand . . . : 1 - Betrieb
Berechnung für Abs. 17 (Ermüdungslbensdauer) : 0 kein
P = 25 bar Berechnungsdruck
t = 200 °C Berechnungstemperatur

Boden

Bodentyp : 4 - Klöpperboden

Material

Code-Nr.: 838 - X 2 CrNiMo 17 12 2 (1.4404) DIN EN 10028-7:2008-02;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN EN 10088-1
fs = 130.0 N/mm² RmT = 390.0 N/mm² S = 3.00 [200.0 °C, 3.0 mm]
fs_test = 260.0 N/mm² Rm20 = 520.0 N/mm² S' = 2.00 [20.0 °C, 3.0 mm]
Rp0.2 = 137.0 MPa Streckgrenze
= 91.3 MPa Rp0.2/1.5 EN 13445 Abs.7.5.3.2
nahtloser kaltumgeformter austenit. Stahl n. 7.5.3.2 : 0 kein
E = 186000 MPa Elastizitätsmodul
z = 1 Schweißnahtfaktor
De = 114.3 mm Außendurchmesser des Mantels / Bodens
en = 3.05 mm Nennwanddicke des Bodens
δe = -0.4 mm Herstellungstoleranz
c = 0 Korrosionszuschlag: korrosionsgeschützt
en,c = 3.05 mm Nennwanddicke des zyl. Bords
lcyl = 40 mm Länge des zyl. Bords
R = 114.300 mm innerer Kalottenradius des Bodens
r = 11.430 mm innerer Krepfenradius des Bodens

Ergebnis

bei Abmessungen: (vorh-erf)/erf , bei sonst. Angaben: (zul-vorh)/vorh)
Prozentangaben bedeuten Ueber-/Unterdimensionierungen

Boden

erforderliche Wanddicke des Bodens:

e	=	1.53 mm	max(es, ey, eb)	
ea	=	2.65 mm	Berechnungswanddicke = en-δe-c	
δe	=	0.40 mm		
c	=	0.00 mm		
		73 %		
es	=	1.10 mm	$P/10 \cdot R / (2 \cdot fs \cdot z - 0.5 \cdot P/10)$	[7.5-1]
ey	=	1.53 mm	$(\beta \cdot P/10 \cdot (0.75 \cdot R + 0.2 \cdot Di)) / fs$	[7.5-2]
β	=	0.741	$10 \cdot ((0.2 - X) \cdot \beta 0.1 + (X - 0.1) \cdot \beta 0.2)$	[7.5-16]
β0.1	=	0.753		[7.5-15]
β0.2	=	0.500		[7.5-17]
X	=	0.105	r/Di	[7.5-11]
Y	=	0.013	min{e/R; 0.04}	[7.5-9]
Z	=	1.873	log(1/Y)	[7.5-10]
N	=	0.886	$1.006 - 1 / (6.2 + (90 \cdot Y)^4)$	[7.5-12]
eb	=	entfällt	ey > 0.005 * Di (Abs. 7.5.3.2, Anmerk. 3)	
ey/Di	=	0.01406		
f,b	=	91.33 MPa	Rp0.2 / 1.50	[7.5-4]

Fortsetzung : EN 13445-3: Gewölbte Böden nach EN-13445 Abschnitt 7... Datum : 1/6/2021
Projekt : Bearb.: Anwender
Zeichnungsnr.: Seite : 2 von 2

Bez./ Pos-Nr : .

erforderliche Wanddicke des zylindrischen Bordes:

l_{cylerf} = 3.40 mm = $0.2\sqrt{D_i \cdot e}$ l_{cyl} = 40.00 mm [7.5.3.4]
e_c = 1.06 mm $P/10 \cdot D_i / (2 \cdot f_s \cdot z - P/10)$ [7.4-1]
e_{a,c} = 2.65 mm vorhandene Wanddicke = e_{n,c} - δe_c
150 %

höchstzulässiger innerer Überdruck des unverschwächten Bodens:

P_{max} = 48.30 bar ABS(min(P_s, P_y, P_b, P_{c_max}))
P_s = 59.59 bar $20 \cdot f_s \cdot z \cdot e_a / (R + 0.5 \cdot e_a)$ [7.5-6]
P_y = 48.30 bar $10 \cdot f_s \cdot e_a / (\beta \cdot (0.75 \cdot R + 0.2 \cdot D_i))$ [7.5-7]
β = 0.663 nach 7.5.3.5
P_b = entfällt e_a > 0.005 * D_i (Abs. 7.5.3.2, Anmerk. 2)
e_y/D_i = 0.02431
P_{c_max} = 61.69 bar max. zul. Druck zyl. Bord

Projekt :
Zeichnungsnr.:
Dateiname :

Datum : 1/6/2021
Bearb.: Anwender
Seite : 1 von 2

Gewölbte Böden nach EN-13445 Abschnitt 7/8.8/9
EN 13445-3: Ausgabe 4 (2018-07), Abschnitt 7.8.8 und 9

Bez./ Pos-Nr : .

Sicherheitskonzept . . . : 3 - nach EN-13445
Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3 : 2 - Prüfgruppe 2

Betriebsdaten

Auslegungszustand . . . : 2 - Prüfung
Berechnung für Abs. 17 (Ermüdunglebensdauer) : 0 kein
P = 39.25 bar Berechnungsdruck
t = 20.0 °C Berechnungstemperatur

Boden

Bodentyp : 4 - Klöpferboden

Material

Code-Nr.: 838 - X2CrNiMo17122 (1.4404) DIN EN 10028-7:2008-02;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN EN 10088-1
fs_test = 260.0 N/mm² Rm20 = 520.0 N/mm² S' = 2.00 [20.0 °C, 3.0 mm]
Rp0.2 = 220.0 MPa Streckgrenze
= 209.5 MPa EN 13445 Abs.7.5.3.2
nahtloser kaltumgeformter austenit. Stahl n. 7.5.3.2 : 0 kein
E = 200000 MPa Elastizitätsmodul
z = 1 Schweißnahtfaktor
De = 114.3 mm Außendurchmesser des Mantels / Bodens
en = 3.05 mm Nennwanddicke des Bodens
δe = -0.4 mm Herstellungstoleranz
c = 0 Korrosionszuschlag: korrosionsgeschützt
en,c = 3.05 mm Nennwanddicke des zyl. Bords
lcyl = 40 mm Länge des zyl. Bords
R = 114.300 mm innerer Kalottenradius des Bodens
r = 11.430 mm innerer Krepfenradius des Bodens

Ergebnis

bei Abmessungen: (vorh-erf)/erf , bei sonst. Angaben: (zul-vorh)/vorh)
Prozentangaben bedeuten Ueber-/Unterdimensionierungen

Boden

erforderliche Wanddicke des Bodens:

e	=	1.25 mm	max(es, ey, eb)	
ea	=	2.65 mm	Berechnungswanddicke = en-δe-c	
δe	=	0.40 mm		
c	=	0.00 mm		
		111 %		
es	=	0.87 mm	$P/10 \cdot R / (2 \cdot fs \cdot z - 0.5 \cdot P/10)$	[7.5-1]
ey	=	1.25 mm	$(\beta \cdot P/10 \cdot (0.75 \cdot R + 0.2 \cdot Di)) / fs$	[7.5-2]
β	=	0.773	$10 \cdot ((0.2 - X) \cdot \beta_{0.1} + (X - 0.1) \cdot \beta_{0.2})$	[7.5-16]
β0.1	=	0.787		[7.5-15]
β0.2	=	0.502		[7.5-17]
X	=	0.105	r/Di	[7.5-11]
Y	=	0.011	min{e/R; 0.04}	[7.5-9]
Z	=	1.959	log(1/Y)	[7.5-10]
N	=	0.866	$1.006 - 1 / (6.2 + (90 \cdot Y)^4)$	[7.5-12]
eb	=	entfällt	ey > 0.005 * Di (Abs. 7.5.3.2, Anmerk. 3)	
ey/Di	=	0.01151		
f,b	=	209.52 MPa	Rp0.2 / 1.05	[7.5-4]

Fortsetzung : EN 13445-3: Gewölbte Böden nach EN-13445 Abschnitt 7... Datum : 1/6/2021
Projekt : Bearb.: Anwender
Zeichnungsnr.: Seite : 2 von 2

Bez./ Pos-Nr : .

erforderliche Wanddicke des zylindrischen Bordes:

l_{cylerf} = 3.40 mm = $0.2\sqrt{D_i \cdot e}$ l_{cyl} = 40.00 mm [7.5.3.4]
e_c = **0.83 mm** $P/10 \cdot D_i / (2 \cdot f_s \cdot z - P/10)$ [7.4-1]
e_{a,c} = 2.65 mm vorhandene Wanddicke = e_{n,c} - δe_c
220 %

höchstzulässiger innerer Überdruck des unverschwächten Bodens:

P_{max} = **96.60 bar** ABS(min(P_s, P_y, P_b, P_{c_max})
P_s = 119.18 bar $20 \cdot f_s \cdot z \cdot e_a / (R + 0.5 \cdot e_a)$ [7.5-6]
P_y = 96.60 bar $10 \cdot f_s \cdot e_a / (\beta \cdot (0.75 \cdot R + 0.2 \cdot D_i))$ [7.5-7]
β = 0.663 nach 7.5.3.5
P_b = entfällt e_a > 0.005 * D_i (Abs. 7.5.3.2, Anmerk. 2)
e_y/D_i = 0.02431
P_{c_max} = **123.38 bar** max. zul. Druck zyl. Bord

2.3 Mantel / shell

Projekt :
Zeichnungsnr.:
Dateiname :

Datum : 1/6/2021
Bearb.:
Seite : 1 von 1

Zylinder mit Ausschnitt unter Innendruck EN 13445-3: Ausgabe 4 (2018-07), Abschnitt 7.4.2 und 9

Bez./ Pos-Nr : .

Sicherheitskonzept . . . : 3 - nach EN-13445
Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3 : 2 Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3

Betriebsdaten

Auslegungszustand . . . : 1 - Betrieb
Berechnung für Abs. 17 (Ermüdunglebensdauer) : 0 - Nein
P = 25 bar Berechnungsdruck
t = 200 °C Berechnungstemperatur

Zylinder

Material

Code-Nr.: 1273 - X 2 CrNiMo 17 13 2 (1.4404) DIN EN 10216-5:2014-03;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN 17440
Grenztemp. der interkristallinen Korrosion: 400°C
fd = 110.0 N/mm² Rp1.0 = 165.0 N/mm² S = 1.50 [200.0 °C, 3.0 mm]
ftest = 214.2 N/mm² Rp1.0 = 225.0 N/mm² S' = 1.05 [20.0 °C, 3.0 mm]
fd = 110.0 MPa Berechnungsnennspannung
z = 1 Schweißnahtfaktor

Geometriedaten

Berechnung mit dem Außen-/ Innendurchmesser : 1 - Außendurchmesser
De = 114.3 mm Außendurchmesser
en = 3.05 mm Nennwanddicke
δe = E Herstellungstoleranz: EN 10216-5, warmgef. nahtl. aust.
c = 0 Korrosionszuschlag: korrosionsgeschützt

Ergebnis

bei Abmessungen: (vorh-erf)/erf , bei sonst. Angaben: (zul-vorh)/vorh)
Prozentangaben bedeuten Ueber-/Unterdimensionierungen

Zylinder

erforderliche Wanddicke des Zylinders:

e = 1.28 mm $P/10 \cdot De / (2 \cdot f \cdot z + P/10)$ [7.4-2]
ea = 2.65 mm Berechnungswanddicke = en - δe - c
δe = 0.40 mm Herstellungstoleranz
c = 0.00 mm Abnutzungszuschlag
106 %

pmax = 52.22 bar $20 \cdot f \cdot z \cdot ea / Dm$ unverschwächter Zyl. [7.4-3]
Dm = 111.65 mm mit mittlerem Durchmesser des Zylinders

Projekt :
Zeichnungsnr.:
Dateiname :

Datum : 1/6/2021
Bearb.:
Seite : 1 von 1

Zylinder mit Ausschnitt unter Innendruck

EN 13445-3: Ausgabe 4 (2018-07), Abschnitt 7.4.2 und 9

Bez./ Pos-Nr : .

Sicherheitskonzept . . . : 3 - nach EN-13445
Prüfgruppe entspr. Absch. 5.4.3 : 2 -

Betriebsdaten

Auslegungszustand . . . : 2 - Prüfung
Berechnung für Abs. 17 (Ermüdunglebensdauer) : 0 - Nein
P = 39.25 bar Berechnungsdruck
t = 20.0 °C Berechnungstemperatur

Zylinder

Material

Code-Nr.: 1273 - X 2 CrNiMo 17 13 2 (1.4404) DIN EN 10216-5:2014-03;
E-Module und Wärmeausdehnung aus DIN 17440
Grenztemp. der interkristallinen Korrosion: 400°C
ftest = **214.2** N/mm² Rpl.0 = **225.0** N/mm² S' = **1.05** [20.0 °C, 3.0 mm]
fd = 214.2 MPa Berechnungsnennspannung
z = 1 Schweißnahtfaktor

Geometriedaten

Berechnung mit dem Außen-/ Innendurchmesser : 1 - Außendurchmesser
De = 114.3 mm Außendurchmesser
en = 3.05 mm Nennwanddicke
δe = E Herstellungstoleranz: EN 10216-5
c = 0 mm Korrosionszuschlag: korrosionsgeschützt

Ergebnis

bei Abmessungen: (vorh-erf)/erf , bei sonst. Angaben: (zul-vorh)/vorh)
Prozentangaben bedeuten Ueber-/Unterdimensionierungen

Zylinder

erforderliche Wanddicke des Zylinders:

e = 1.04 mm $P/10 \cdot De / (2 \cdot f \cdot z + P/10)$ [7.4-2]
ea = 2.65 mm Berechnungswanddicke = en - δe - c
δe = 0.40 mm Herstellungstoleranz
c = 0.00 mm Abnutzungszuschlag
155 %

pmax = 101.68 bar $20 \cdot f \cdot z \cdot ea / Dm$ unverschwächter Zyl. [7.4-3]
Dm = 111.65 mm mit mittlerem Durchmesser des Zylinders

3 Ergebnisse / result

Der Behälter ist ausreichend dimensioniert für / The vessel is adequately dimensioned for

20bar @ 200°C

Die Flansch ist nach der Druck/Temperatur Ratings abgedeckt (EN1092-1, PN40, 13E0) / the flange is acc. pressure / temperature ratings adequately dimensioned.(EN1092-1, PN40, 13E0)

Bemerkungen / remarks:

Pos.	Bauteil Part	Wanddicke (mm) Wall Thicknesses (mm)
1.	Mantel / shell	3.05
2.	Boden /Head	3.05